

Disfunción sexual y satisfacción familiar en pacientes de recién diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2

Jiménez Álvarez Laura Nallely, Ríos Morales Rubén

Unidad de Medicina Familiar núm 62. Cuautitlán, Estado de México

Resumen

ANTECEDENTES: La salud sexual, reconocida por la Organización Mundial de la Salud como un derecho humano esencial, se ve frecuentemente comprometida por disfunciones sexuales, particularmente en adultos de mediana edad. Estas alteraciones no solo afectan la calidad de vida, sino que también pueden reflejar el estado general de salud, como ocurre en personas con diabetes mellitus tipo 2. El presente estudio tiene como objetivo explorar la relación entre la disfunción sexual y la satisfacción familiar en individuos recientemente diagnosticados con esta condición. **MATERIAL Y MÉTODOS:** Se desarrollará un estudio observacional, transversal, analítico y de tipo prolectivo. La población incluirá pacientes de ambos sexos, entre 35 y 50 años, atendidos en la Unidad de Medicina Familiar No. 62, con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2. La muestra será seleccionada según criterios de inclusión previamente definidos para asegurar la validez interna. El análisis de datos abarcará estadística descriptiva para variables cualitativas y cuantitativas, representadas mediante gráficos adecuados a su naturaleza. Se empleará la prueba de chi cuadrada para evaluar asociaciones estadísticas, considerando un nivel de significancia de $p \leq 0.05$. **RECURSOS E INFRAESTRUCTURA:** La investigación se realizará con recursos propios del autor, bajo la dirección de un investigador con amplia experiencia en asesoría académica.

Abstract

BACKGROUND: Sexual health, acknowledged by the World Health Organization as a fundamental human right, is frequently affected by sexual dysfunction, particularly among middle-aged adults. These dysfunctions not only impair quality of life but can also serve as indicators of overall health status, especially in individuals with type 2 diabetes mellitus. This study aims to examine the relationship between sexual dysfunction and family satisfaction in individuals recently diagnosed with this condition. **MATERIALS AND METHODS:** An observational, cross-sectional, analytical, and prolective study design will be employed. The target population comprises male and female patients aged 35 to 50, receiving medical care at Family Medicine Unit No. 62, with a recent diagnosis of type 2 diabetes mellitus. Participants will be selected based on predefined inclusion criteria to ensure internal validity. Data analysis will include descriptive statistics for both qualitative and quantitative variables, represented through appropriate visual aids such as bar charts, pie charts, boxplots, and error graphs, according to the nature of each variable. The chi-square test will be used to identify statistically significant associations, with a significance threshold set at $p \leq 0.05$. **RESOURCES AND INFRASTRUCTURE:** The research will be conducted using the investigator's own resources and tools, under the supervision of a research director with over 15 years of experience in postgraduate thesis advising. Clinical data will be extracted from patient records at UMF 62, in accordance with ethical and confidentiality standards.

Palabras Clave: Diabetes Mellitus, Satisfacción familiar, Disfunción sexual

Keywords: Diabetes mellitus, Family satisfaction, Sexual dysfunction

1. INTRODUCCIÓN

La diabetes mellitus tipo 2 constituye un trastorno metabólico crónico caracterizado por una alteración en la regulación de la glucosa, que conlleva efectos sistémicos en el organismo. Su progresión se vincula con un amplio espectro de complicaciones agudas y crónicas que deterioran de forma considerable la calidad de vida del paciente, tanto a nivel físico como funcional y emocional. Una de las áreas menos exploradas pero clínicamente relevantes es la esfera sexual, donde la disfunción sexual representa una manifestación frecuente y, en muchos casos, subestimada.

Esta condición puede surgir como resultado de alteraciones vasculares, neurológicas y hormonales propias de la enfermedad, así como de factores psicológicos relacionados con el diagnóstico y el curso de la diabetes. En México, según datos oficiales de 2018, la prevalencia de DM2 fue del 10.3 %, siendo la tercera causa de muerte en el país. Además, se estima que más del 50 % de las personas con DM2 no están diagnosticadas, lo que subraya la necesidad de un diagnóstico oportuno para permitir una atención adecuada y retrasar las posibles secuelas de la enfermedad, tanto a nivel individual como familiar y social [1].

El abordaje terapéutico del síndrome metabólico persigue múltiples metas y demanda la colaboración de diversas disciplinas. Entre sus propósitos principales se encuentran optimizar la calidad de vida del paciente, reducir el peso corporal y la acumulación de grasa visceral, controlar los factores de riesgo asociados, prevenir el desarrollo de diabetes tipo 2 y minimizar la probabilidad de complicaciones cardiovasculares. Las estrategias más utilizadas comprenden modificaciones sostenidas en el estilo de vida, junto con la administración de agentes farmacológicos que mejoran la sensibilidad a la insulina y medicamentos indicados para el tratamiento de la obesidad. Un objetivo clínico clave es lograr niveles glucémicos cercanos a la normalidad, idealmente con una hemoglobina glucosilada (HbA1c) inferior al 7% [2].

La disfunción sexual se refiere a un problema o trastorno que provoca angustia personal y se caracteriza por la falta de deseo sexual, problemas con la excitación o lubricación, dificultad para alcanzar el orgasmo o dolor durante la actividad sexual. Su prevalencia aumenta con la menopausia, y los principales trastornos sexuales en esta etapa incluyen dificultades con el deseo, la excitación y el dolor. La disfunción sexual puede estar presente desde el inicio de la actividad sexual o desarrollarse más tarde en la vida, después de un período de funcionamiento sexual normal [3].

La disfunción sexual, al alterar el bienestar íntimo de las personas, puede generar repercusiones en el entorno familiar, especialmente en la satisfacción dentro de las relaciones afectivas. La calidad de la interacción familiar, el apoyo emocional y la estabilidad en las relaciones de pareja son componentes esenciales para el equilibrio psicosocial del paciente, lo cual también influye en su adherencia al tratamiento, estado anímico y percepción general de bienestar [4].

La familia se define como un conjunto organizado e interdependiente de unidades que generan vínculo debido a los comportamientos y las intercomunicaciones que se realizan entre el círculo y mantienen un intercambio constante.

La calidad de vida evalúa el bienestar, individual así como social, dicho esto se alcanzan altos valores en los índices de bienestar social y esto abarca el ámbito sexual, económico y social [5].

El manejo de una enfermedad se lleva a cabo en varios entornos; independientemente del entorno, el contexto del manejo de la enfermedad incluye a la familia y puede afectar su funcionamiento. La enfermedad no solo impacta al paciente, sino que también impone cambios en todo el sistema familiar.

En el año 1982 Olson y Wilson desarrollaron una escala que valora la satisfacción familiar, a través de 14 ítems, evaluando a cada miembro de la familia en relación con las a la flexibilidad y convivencia, la escala se dirige más sobre el nivel de satisfacción sobre al funcionamiento familiar, enfocándose en aspectos relacionados con la cohesión y la adaptabilidad [6].

Las funciones que ejerce cada miembro de la familia se define como el conjunto de prefijos que describen a la familia como un sistema y que explican las reglas de su operación, evaluación y comportamiento (McCubbin y

Thompson, 1987). Es común que se analice el funcionamiento familiar utilizando tipologías que ayudan a identificar, con pocas valoraciones, los sistemas familiares que operan de manera muy distinta tanto internamente como en su correlación con el entorno [7].

Diversas investigaciones han señalado que la problemática asociada a la diabetes mellitus trasciende los aspectos meramente fisiopatológicos, ya que factores psicosociales juegan un papel determinante en la evolución de la enfermedad. En particular, la dinámica familiar y el entorno emocional del paciente influyen significativamente en su adherencia al tratamiento, nivel de motivación y percepción de bienestar. La presencia de vínculos afectivos sólidos, apoyo emocional constante y una convivencia armónica pueden traducirse en una mayor satisfacción personal, lo que facilita un manejo más efectivo de la condición [8].

Investigar la relación entre disfunción sexual y satisfacción familiar en personas con diagnóstico reciente de diabetes tipo 2 permite abordar la enfermedad desde una perspectiva integral. Esta visión considera no solo los parámetros clínicos y metabólicos, sino también los aspectos emocionales y relacionales que influyen directamente en la evolución del paciente. Comprender esta interacción puede contribuir a diseñar intervenciones más efectivas, que incluyan la atención psicológica, el acompañamiento familiar y la educación en salud sexual como parte del manejo multidisciplinario de la diabetes.

El conocimiento generado a partir de esta investigación podría ser clave para sensibilizar al personal de salud sobre la necesidad de evaluar e intervenir en estos aspectos de manera sistemática, promoviendo una atención centrada en la persona y sus necesidades reales. En consecuencia, se favorecería un abordaje más humano, preventivo y eficaz, que fortalezca tanto el estado físico como el equilibrio emocional y social del paciente con diabetes tipo 2 [9-10].

El objetivo de nuestro estudio fue estimar la asociación entre la disfunción sexual y satisfacción familiar en pacientes de recién diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2.

Nuestra inquietud fue saber ¿Cuál es la asociación entre la disfunción sexual y satisfacción familiar en pacientes de recién diagnóstico con diabetes mellitus tipo 2?

2. METODOLOGÍA

Se llevó a cabo una investigación con diseño observacional, analítico, de corte transversal y enfoque prolectivo, centrada en pacientes adscritos a la Unidad de Medicina Familiar No. 62 que contaban con un diagnóstico reciente de diabetes mellitus tipo 2. El análisis incluyó estadística descriptiva para variables cualitativas, representadas mediante gráficos de barras, así como frecuencias y porcentajes, se tomaron en cuenta variables como edad, sexo, ocupación, estado civil, peso, talla, índice de masa corporal, comorbilidades, concentraciones de glucosa.

La población de estudio estuvo conformada por 226 pacientes, con edad entre los 35 y los 50 años, derechohabientes y adscritos a la Unidad de Medicina Familiar 62 y quienes firmaran el consentimiento informado correspondiente. Antes de iniciar la ejecución del presente proyecto de investigación, se obtuvo la aprobación formal por parte del Comité de Investigación y del Comité de Bioética de la unidad médica correspondiente, así como el registro ante la plataforma institucional bajo el folio R-2023-1406-025. Todos los

procedimientos se llevaron a cabo conforme a las disposiciones éticas y normativas vigentes aplicables a estudios en seres humanos.

La muestra estuvo conformada por un total de 226 pacientes que reunieron los criterios de inclusión previamente establecidos en el protocolo.

Se citaron con la finalidad de explicarles el estudio y que firmaran la carta consentimiento informado, se realizó una segunda cita en donde se les aplicó los instrumentos de evaluación ficha de identificación, Se utilizó la escala de disfunción sexual de Massachusetts, con una confiabilidad del 90% al 93%, además de la escala de Olson y Wilson para satisfacción familiar, con una confiabilidad del 87%. Al finalizar se recabaron los resultados, se realizó una base de datos en Excel, para en un primer momento se realizó análisis univariado para variables cualitativas y cuantitativas y en un momento, para estimar la asociación, se aplicó la prueba de χ^2 para las variables satisfacción y disfunción sexual ($p < 0.05$).

3. RESULTADOS

En cuanto a la asociación de disfunción sexual y satisfacción familiar, encontramos que la disfunción sexual se presentó en un 29.6% (67 pacientes), seguida de satisfacción sexual y función sexual adecuada en un 27.9% (63 pacientes), (Tabla 1, Gráfica 1). En cuanto a la asociación de disfunción sexual e insatisfacción familiar, encontramos que el 29.6% (67 pacientes) la presentaron, seguido de un 21.7% (49 pacientes) con disfunción sexual e insatisfacción familiar. No se encontró una asociación entre las variables ($p = 0.524$) (Tabla 1, Gráfica 1).

En cuanto a la satisfacción familiar, encontramos que el 31.3% (130 pacientes) tienen satisfacción familiar, seguido de un 23.1% (96 pacientes) con insatisfacción familiar (Tabla 2). En cuanto a la edad, encontramos que el 21.68% (49 pacientes) tienen 50 años, seguido del 13.27% (30 pacientes) con 49 años (Tabla 2). En cuanto al sexo, encontramos que 122 pacientes son mujeres (29.4%), seguido de 104 pacientes que son hombres (25.1%) (Tabla 2).

En cuanto a la ocupación, el 15.2% (63 pacientes) son empleados, seguido del 12.5% (52 pacientes) que son profesionistas (Tabla 2).

En cuanto al estado civil, los pacientes casados corresponden al 33.62% (76 pacientes), seguido de los solteros con el 20.8% (47 pacientes) (Tabla 2).

En cuanto a las comorbilidades, el 36.12% (150 pacientes) no presentan comorbilidades, seguido del 18.3% (76 pacientes) con comorbilidades (Tabla 2).

En cuanto a las concentraciones de glucosa, el 44.24% (100 pacientes) tienen un rango de 126-173 mg/dL, seguido del 18.3% (87 pacientes) con un rango de 174-222 mg/dL (Tabla 2). En cuanto al índice de masa corporal, se presentó que el 36.7% (83 pacientes) tienen obesidad grado I, seguido del 30% (68 pacientes) con sobrepeso (Tabla 2). En cuanto al peso de los pacientes, el 61.9% (140 pacientes) tienen un peso de 79-99 kilogramos, seguido del 27.8% (63 pacientes) con un peso de 61-78 kilogramos (Tabla 2).

En cuanto a la talla de los pacientes, el 47.3% (107 pacientes) tienen una talla de 1.49-1.60 m, seguido del 46.9% (106 pacientes) con una talla de 1.61-1.74 m (Tabla 2). En cuanto al estado civil de los pacientes, el 33.6% (76 pacientes) son casados, seguido del 20.8% (47 pacientes) que son solteros (Tabla 2).

Tabla 1: Disfunción sexual asociado a satisfacción familiar en pacientes de Diabetes Mellitus tipo 2 de la UMF 62 del año 2023

	Disfunción sexual		Función sexual		p
	FC	%	FC	%	
Satisfecho	67	29.6	63	27.9	0.524
insatisfecho	49	21.7	47	20.8	
Total	116	51.3	110	48.7	

Fuente: Encuesta

Simbología: p; prueba estadística Chi cuadrada nivel de significancia con valor de ($p < 0.05$), FC: frecuencias, % porcentajes
Prueba estadística: Chi cuadrada

Gráfica 1. Disfunción sexual asociado a satisfacción familiar en pacientes de Diabetes Mellitus tipo 2 de la UMF 62 del año 2023

Fuente: encuesta

Simbología: p; prueba estadística Chi cuadrada nivel de significancia con valor de ($p < 0.05$)

Tabla 2. Características Demográficas asociado a la disfunción sexual y satisfacción familiar en pacientes de Diabetes Mellitus tipo 2 de la UMF 62 del año 2023

Características demográficas	N=226	Índice de Masa corporal	
Edad X (Vmin-Vmax)	21.68(35-50)	1. Peso bajo (<18.5)	0.8%(1)
Sexo:		2. Peso normal (18.5-24.9)	11%(11)
1. Mujer	29.4% (29)	3. Sobrepeso (25-29.9)	30%(30)
2. Hombre	25.1% (25)	4. Obesidad grado I (30-34.9)	36.7%(36)
Ocupación:		5. Obesidad grado II (35-39.9)	17.6%(17)
1. Obrero	10.6%(10)	6. Obesidad grado III (>40)	3.5%(3)
2. Empleado	15.2%(15)	Estado civil	
3. Campesino	5.8%(5)	1. Soltero	20.8%(20)
4. Profesor	5.5%(5)	2. Casado	33.6%(33)
5. Profesionalista	12.5%(12)	3. Unión libre	16.8%(16)
Comorbilidades:		4. Divorciado	11.9%(11)
1. Con comorbilidades	18.3%(18)	5. Viudo	16.8%(16)
2. Sin comorbilidades	36.1%(36)	Escolaridad:	
Concentraciones de glucosa		1. No sabe leer	6.3%(6)
1. 78-125 mg/dL	10.61%(10)	2. Primaria	15.9%(15)
2. 126-173mg/dL	44.24%(44)	3. Secundaria	11.8%(11)
3. 174-222 mg/dL	38.49%(38)	4. Preparatoria/Técnico	11.3%(11)
4. 275-380 mg/dL	6.63%(6)	5. Licenciatura	8.9%(8)
		6. Otro	0.2%(1)

Fuente: Encuesta

Simbología: FC: frecuencias, % porcentajes, N: total de estudiados

4. DISCUSIÓN

La Diabetes Mellitus tipo 2 es una enfermedad crónica que conlleva diversas comorbilidades y complicaciones, incluyendo aquellas que afectan la esfera sexual. A pesar de su relevancia, tanto los profesionales de la salud como los pacientes suelen evitar abordar este tema de manera abierta durante la consulta médica, debido a diversos factores (Santos, 2010).

Por otro lado, se ha identificado que los factores psicosociales relacionados con la diabetes mellitus tipo 2 han sido históricamente subestimados en el abordaje clínico, lo cual repercute negativamente en la adherencia terapéutica y, por ende, en el control metabólico del paciente. Entre estos elementos, el contexto familiar adquiere especial relevancia, al constituir un sistema de interacciones tanto verbales como conductuales que influyen de manera directa en las decisiones cotidianas del paciente respecto a su tratamiento y autocuidado [8].

La satisfacción familiar es un concepto subjetivo, dado que cada individuo experimenta y percibe su relación con el núcleo familiar de manera diferente (Tercero, 2013). En este sentido, es esencial comprender el contexto familiar de los pacientes con diabetes, así como los factores relacionados con su vida sexual, sin importar su género, ya que estos elementos pueden influir en su bienestar y en la efectividad del tratamiento.

Los resultados de nuestro estudio concuerdan con (García 2014) quien menciona que la disfunción sexual se encuentra en un 19% de los pacientes así como la satisfacción familiar, quien realizó un estudio de acuerdo a las comorbilidades de los pacientes diabéticos y evaluando la disfunción eréctil en pacientes varones quien concluyó que la disfunción eréctil, sin embargo, otro estudio realizado por (Orizaga 2016) que reportó como marcado de la diabetes mellitus tipo 2, el 20.2% de los pacientes no tienen actividad sexual, sin embargo un 11.9% no reportó disfunción eréctil, agrupando por edad que el 19% tenían 50 años o menos y el 38% entre 51-60 años, llamando la atención que el 49.4% de quienes tiene disfunción se ubiquen en el grupo de diez años de diagnóstico, en el caso de este estudio la disfunción sexual se presentó en un 29.6% seguido con una satisfacción sexual y función sexual adecuada 27.9%, tomando en cuenta que se estudió a hombres y mujeres y el rango de edad de 35 a 50 años, y que el predominio de estos eran las mujeres en un 29.4% [6].

En el presente estudio, se observó que el 31.3% de los participantes reportaron una percepción positiva respecto a la satisfacción familiar, lo cual respalda lo planteado por Pérez (2020), quien destaca la importancia del entorno familiar en el bienestar emocional. Asimismo, se identificó un nivel elevado de satisfacción sexual en la mayoría de los encuestados, con un 73.3% de los casos ubicados en el rango alto, en concordancia con lo expuesto por Yela (2020), quien enfatiza la influencia de la intimidad en la calidad de vida de las personas. Aunque algunos autores como Cahn (2019) reconocen que el conflicto dentro de las relaciones de pareja es inevitable y, en ocasiones, recurrente, los hallazgos de esta investigación sugieren que es posible alcanzar niveles satisfactorios tanto en la esfera sexual como en la dinámica familiar, incluso en contextos donde podrían coexistir ciertas tensiones o desacuerdos [10].

5. CONCLUSIONES

En esta investigación y posterior a los análisis de resultados se observó que los pacientes estudiados presentaron disfunción sexual con adecuada satisfacción familiar, esto se traduce que los resultados obtenidos entre la población usuaria de un primer nivel de atención, muestra claramente las grandes áreas de oportunidad

que la institución tiene con los pacientes de Diabetes Mellitus usar de un servicio, es una población cautiva que requiere apoyo para mejorar su salud física y por ende su calidad de vida, se encontró que los pacientes estudiados se encontraban en un rango de 35 a 50 años ingresados a la Unidad de Medicina Familiar 62 en su mayoría fueron empleados y en escolaridad habían terminado la primaria y secundaria.

La Diabetes Mellitus tipo 2 no solo implica un reto para la salud física del paciente, sino que también afecta su calidad de vida en ámbitos como la sexualidad y la funcionalidad familiar. Los resultados del estudio resaltan la presencia de disfunción sexual en un porcentaje significativo de los pacientes, así como la relación entre la satisfacción sexual y la dinámica familiar. Se evidencia que factores como el tiempo de diagnóstico, la edad y el estado civil pueden influir en estos aspectos.

Asimismo, se destaca la importancia de abordar la sexualidad en la consulta médica, superando barreras de comunicación tanto por parte del paciente como del profesional de salud. Además, el estudio muestra que, si bien algunos pacientes experimentan disfunción sexual, otros reportan altos niveles de satisfacción, lo que sugiere que las experiencias en esta área son altamente subjetivas y multifactoriales.

Por otro lado, la funcionalidad familiar se presenta como un elemento clave en el bienestar del paciente diabético, ya que puede impactar en su adherencia al tratamiento y en su estabilidad emocional. Se reconoce que la interacción durante la aplicación de encuestas pudo influir en las respuestas, especialmente debido a la sensibilidad del tema.

En conclusión, este estudio subraya la necesidad de un enfoque integral en el tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2, que no solo contemple el control metabólico, sino también el bienestar psicoemocional y social del paciente. La atención médica debe incluir una evaluación de la satisfacción sexual y la funcionalidad familiar para mejorar la calidad de vida y fortalecer el apego al tratamiento.

REFERENCIAS

- [1] Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México. (2019). *Informe especial sobre el derecho a la accesibilidad de las personas con discapacidad*. México: CNDH.
- [2] Finsterbusch Romero, C. (2015). La extensión de los ajustes razonables en el derecho de las personas en situación de discapacidad de acuerdo al enfoque social de derechos humanos. *Lus et Praxis*, 227-251.
- [3] Gobierno de la Ciudad de México. (2016). *Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad*. Ciudad de México: CDMX.
- [4] Gutierrez Puebla, J. (1998). Transporte, movilidad y turismo en los centros históricos. *Eria*, 241-248.
- [5] H. Ayuntamiento Constitucional de Colima. (2015). *Catálogo de Imagen Urbana del Centro Histórico de Colima, versión 2015*. Colima: Gobierno Municipal.
- [6] H. Ayuntamiento Constitucional de Colima. (2017). *Manual de Imagen Urbana de la Ciudad de Colima*. Colima: Gobierno Municipal.
- [7] Pastor Palomar, N. (2019). Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. *Revista Electrónica de Estudios Internacionales*.
- [8] Publibace. (2018). *Publibace*. Obtenido de Mapa o Plano Háptico: <https://www.publibace.com/producto/mapa-o-plano-haptico/>
- [9] Santos Pérez , O., Mondejar Rodríguez, J., & Morciego Esquivel, H. (2019). Programa de capacitación para la gestión de accesibilidad y movilidad en centros históricos. *Arquitectura e Ingeniería*.
- [10] Secretaría de Economía. (2013). *NMX-AA-164-SCFI-2013* . México: NMX.
- [11] UNESCO. (2011). *Recomendación sobre el paisaje urbano histórico, con inclusión de un glosario de definiciones*. Obtenido de Portal Unesco: http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=48857&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Correo de autor de correspondencia: laujimnez@gmail.com